

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12774391

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE MANIFESTAÇÃO PATOLÓGICA EM ESTACAS METÁLICAS: UM ESTUDO DE CASO NO PORTO GRANELEIRO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA

Iara M. B. Ferreira^{1*}, Antônia G. C. Souza¹; Paulo E. R. Gonçalves²; Jedson H. C. Abrantes³ e Aarão F. Lima Neto¹

*Autor de contato: iaramelissabf@gmail.com

¹ Faculdade de Engenharia Civil - CAMTUC, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Brasil

² P. P. G. em Eng. de Infraestrutura e Desenv. Energético - NDAE, Universidade Federal do Pará, Tucuruí, Brasil

³ P. P. G. em Engenharia Civil - ITEC, Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil

RESUMO

As estacas metálicas são amplamente usadas em fundações devido à sua capacidade de suportar cargas e resistir a esforços. No entanto, estão sujeitas a diversas manifestações patológicas, incluindo biodeterioração causada por agentes biológicos, como bactérias redutoras de sulfato (BRS), que causam corrosão em estruturas portuárias. Este estudo aborda revisões bibliográficas sobre o tema, focando em formas de reparo em estacas metálicas em ambientes fluviais afetados por BRS, visando garantir a durabilidade e segurança das construções. Foram conduzidos estudos de caso em três etapas: inspeção visual e medição de espessura por ultrassom subaquáticas, análise dos resultados para identificar a presença de BRS e recuperação estrutural das estacas, incluindo aplicação de massa epóxi, instalação de encamisamento de aço carbono e soldas subaquáticas, para combater as manifestações patológicas e assegurar a integridade das estruturas.

Palavras-chave: corrosão; portos; fundações; manifestações patológicas.

ABSTRACT

Metal piles are widely used in foundations due to their ability to support loads and resist stress. However, they are subject to various pathological manifestations, including biodeterioration caused by biological agents, such as sulfate-reducing bacteria (SRB), which cause corrosion in port structures. This study addresses bibliographical reviews on the topic, focusing on ways to repair metal piles in river environments affected by SRB, aiming to guarantee the durability and safety of constructions. Case studies were conducted in three stages: visual inspection and thickness measurement by underwater ultrasound, analysis of the results to identify the presence of SRB and structural recovery of the piles, including application of epoxy putty, installation of carbon steel jacketing and underwater welding, to combat pathological manifestations and ensure the integrity of structures.

Keywords: corrosion; ports; foundations; pathological manifestations.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, construções naturalmente sofrem degradação, afetando o desempenho das fundações ao longo de sua vida útil. Essa degradação está ligada a diversos problemas, incluindo manifestações patológicas que têm sido persistentes na indústria da construção por décadas. O surgimento dessas manifestações é resultado de vários fatores, desde falhas nas fases iniciais do processo construtivo até a execução e uso da edificação, podendo levar ao desgaste e deterioração dos elementos estruturais, eventualmente causando colapsos.

A expansão do comércio internacional e a demanda por commodities têm impulsionado a construção e modernização de portos graneleiros em todo o mundo, aumentando a necessidade de infraestrutura especializada e manutenções periódicas eficientes. Essas manutenções exigem uma análise detalhada de toda a estrutura, incluindo as fundações. Estacas são amplamente utilizadas em fundações de obras portuárias, especialmente em regiões costeiras do Brasil, onde há espessas camadas de solo mole, conforme apontado por Fanti (2007).

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Estacas metálicas tubulares

As estacas tubulares são estruturas com alta capacidade de carga em comparação com outras estacas de deslocamento. Além disso, apresentam um maior momento de inércia para uma mesma seção transversal em todas as direções, resultando em maior rigidez à flexão, torção e flambagem durante a cravação. Essas características tornam as estacas tubulares recomendadas para locais onde os carregamentos horizontais variam em direção e sentido, como em situações sísmicas e efeitos de marés.

As estacas tubulares podem ser divididas em duas:

- Estacas de ponta fechada: têm comportamento semelhante às estacas convencionais e são recomendadas quando se pretende preencher o interior com concreto para aproveitar as contribuições do aço e do concreto.
- Estacas vazadas: proporcionam uma área ampliada para o atrito lateral, tanto externa quanto internamente. Durante a cravação, podem ocorrer obstruções que formam um plugue dentro da estaca, resultando em um nível de solo interno inferior ao externo.

Figura 1 - Comparação entre as estacas: a) tubular vazada, tubular com ponta fechada e perfil H; b) tubular vazada e perfil H.

Fonte: Mello (1979).

De acordo com a comparação realizada por Mello (1979) entre as estacas tubulares com ponta fechada e vazadas com a estaca perfil H (comumente utilizada), observou-se que para a mesma seção transversal, as estacas tubulares vazadas possuem maior área lateral (Figura 1a). Também foi observado que, para um mesmo comprimento cravado e uma mesma nega de cravação, as estacas tubulares vazadas têm uma carga de trabalho maior do que as estacas perfil H, conforme mostrado na Figura 1b.

2.2 Manifestações patológicas

2.2.1 Corrosão

As obras portuárias enfrentam diversos desafios, envolvendo questões químicas e mecânicas, isso inclui: corrosão das armaduras, reação álcali-agregado, sobrecargas, ataques ácidos, deterioração biológica do concreto e impactos de colisões de navios. Esses problemas requerem abordagens especializadas para garantir a durabilidade e segurança das estruturas portuárias.

Segundo Cascudo (1997), a corrosão pode ser classificada em três tipos (Figura 2): generalizada, que afeta toda a barra de aço; por pites ou puntiforme, que ocorre em pontos específicos da haste e é considerada a mais preocupante devido à sua natureza localizada; e por tensão de fraturamento, que ocorre junto com a aplicação de tensão de tração nas barras de aço, levando à propagação de trincas.

Figura 2 - Tipos de corrosão e fatores que as provocam.

Fonte: Cascudo (1997).

Castro (1999) afirma que a corrosão é causada quando o aço carbono é exposto diretamente a ambientes agressivos, seja devido à falta de proteção, proteção inadequada ou à falta de manutenção da pintura. Erros de projeto podem agravar esse problema, tais como:

- Disposição inadequada dos perfis, que permite o acúmulo de água e poeira;
- Ausência ou insuficiência de furos de drenagem;
- Semi-enterramento ou semi-submersão dos perfis.

2.2.2. Bactéria redutora de sulfato

O termo *bactéria redutora de sulfato* (BRS) refere-se a microrganismos que realizam a redução dissimilatória do sulfato. Neste processo, o íon sulfato (SO_4^{2-}) age como agente oxidante na decomposição da matéria orgânica. Essas bactérias possuem a capacidade exclusiva de utilizar compostos de enxofre, especialmente sulfato, como receptor final de elétrons durante a respiração, sendo os principais produtos desse processo: o sulfeto de hidrogênio (H_2S) e dióxido de carbono (CO_2) (Gottschalk, 1986).

Postgate (1984) menciona a capacidade da BRS de resistir a altas pressões, atingindo valores em torno de 105 kPa, o que as caracteriza como espécies barofílicas. Isso evidencia a notável habilidade desse grupo de microrganismos para prosperar em condições extremas e se adaptar em ambientes naturais. Quanto ao pH, as BRS preferem um ambiente com pH em torno de 7,2, mas algumas espécies podem sobreviver em condições extremas, como ambientes altamente ácidos (pH 4,0) ou alcalinos (pH 9,5).

O metabolismo das BRS usa sulfato (SO_4^{2-}), como aceptor final de elétrons, para degradar matéria orgânica (CH_2O) e produzir sulfeto (H_2S). O sulfeto pode combinar-se com vários metais, formando sulfetos metálicos insolúveis que precipitam. As BRS liberam compostos corrosivos de enxofre, acelerando a corrosão de ferro e suas ligas. O biofilme produzido por essas bactérias promove condições corrosivas, contribuindo para a corrosão de materiais como ferro fundido, aço carbono e aço inoxidável, resultando em custos significativos de manutenção.

2.3 Intervenções possíveis

2.3.1. Recuperação de estruturas de concreto utilizando resinas

Recuperar estruturas de concreto armado envolve identificar com precisão o local de intervenção e escolher o tipo de recuperação mais adequado para as anomalias estruturais, de selagem ou impermeabilização. É fundamental examinar as condições da obra, incluindo trincas secas ou úmidas, e determinar sua atividade para garantir a resistência ao longo da vida útil da estrutura. (Takagi e Almeida Junior, 2002).

Segundo MC Bauchemie (2009), para recuperação de patologias com caráter estrutural recomenda-se a utilização de resinas com as seguintes características:

- Epóxi: rigidez, altas resistências, excelente aderência, longa durabilidade, não reage com água;
- Microcimento: rigidez, boas resistências, excelente aderência, longa durabilidade, proteção alcalina, compatível com água;
- Poliuretano estrutural: rigidez, boas resistências, excelente aderência, longa durabilidade, compatível com água.

Segundo Mourão (2010), a tecnologia de injeção de resinas é crucial na recuperação de estruturas de concreto para garantir o desempenho de obras que precisam de intervenção, exigindo estudo detalhado para prolongar a vida útil das estruturas e evitar complicações futuras.

2.3.2. Encamisamento metálico como técnica de reforço em fundações

O reforço estrutural de fundações é necessário quando elas não são adequadas para suportar as cargas aplicadas ou quando há um aumento dessas cargas que não pode ser absorvido sem riscos e reduções significativas nos coeficientes de segurança. O reforço deve abranger os níveis de superestrutura e infraestrutura, podendo ser categorizado em três tipos:

- Reparo nos materiais, incluindo fundação e terreno;
- Enrijecimento de peças;
- Alterações na estrutura.

A técnica de reforço com aplicação de placas metálicas é útil para o reforço estrutural, proporcionando rapidez na execução, ausência de materiais molhados ou úmidos, redução de

vibração e ruído, além de interferir pouco no uso da estrutura durante a reabilitação (Appleton; Gomes, 1997). Para garantir uma transferência ideal de carga, é essencial uma união perfeita e rígida entre os elementos estruturais e o reforço, como lajes, vigas, pilares e fundações, tendo em vista que esses reforços são projetados para suportar novas cargas de cortante, flexão e torsão.

Figura 3 - Ilustração de reforço com chapas coladas.

Fonte: Souza e Ripper (1998).

Esse método garante uma união eficaz entre a chapa e a estrutura através de resina epóxi (Figura 3) ou chumbadores, distribuindo as tensões de forma que continuem atuando mesmo após o estado limite último (ELU). Sendo utilizada em casos de emergência ou quando grandes modificações na geometria da estrutura não são permitidas, essa técnica pode aumentar a capacidade de resistência da peça (Souza; Ripper, 1998).

3. METODOLOGIA

Figura 4 - Esquema da metodologia utilizada na pesquisa.

Fonte: Autores.

Para a primeira etapa solicitou-se os projetos e as documentações pertinentes à construção do terminal, que serviram para análise estrutural e posterior inspeção subaquática. Na etapa seguinte, as visitas in loco ocorreram durante o mês de agosto de 2022 em uma obra portuária em Santarém-PA, para inspeção subaquática a fim de identificar as discontinuidades e/ou desconformidades encontradas nas estacas.

Após esta etapa, realizou-se o relatório visual com as principais manifestações patológicas encontradas e solicitou-se o laudo técnico para identificar as causas, obter um diagnóstico preciso e propor intervenções corretivas e/ou solucionadoras. Depois de obter-se o agente causador, o diagnóstico e as possíveis soluções, optou-se por realizar as intervenções através de atividades de mergulho e por fim, fez-se um relatório fotográfico informando as técnicas utilizadas para correção da manifestação patológica.

O píer deste porto conta com 43 estacas metálicas situadas nas áreas do *dolfin* de atracação (DAT) 1, DAT 2 e Plataforma (PL) 0, que serão os objetos de estudo deste trabalho. Após 10 anos da construção do porto, notou-se a necessidade de realizar reparos de algumas fundações para suportar as cargas dos equipamentos e demais elementos previstos no projeto de expansão do porto, que visa aumentar a sua capacidade de recebimento e exportação de grãos.

3.1. Inspeção visual, medição de espessura por ultrassom subaquática nas estacas e critérios de verificação da resistência estrutural das estacas

Em todas as estacas do PL0, DAT 1 e DAT 2 (Figura 5) foram realizadas as seguintes atividades: inspeção visual de toda a estaca, área de contato da estaca com a estrutura de concreto na porção superior e medição de espessura por ultrassom e áreas que apresentaram corrosão. A profundidade relatada é do sentido porção superior da estaca em contato com a estrutura de concreto do píer para o leito do rio, sendo que a profundidade máxima verificada foi de 19 m. Importante salientar que para fazer a inspeção subaquática e os reparos necessários, baseou-se nas seguintes normas para realização de uma atividade segura: NORMAM - 15/DPC (2021), NR 15 (2014), ABENDI PR – 076 (2021), ABENDI PR – 036 (2016) e PR - TECMAR 003 (2016).

Figura 5 - Vista superior dos blocos DAT 1, DAT 2 e PL0, e suas estacas.

Fonte: TECMAR (2022).

Primeiramente, foi realizada a limpeza das estacas utilizando uma espátula, tanto na parte superior (em contato com a estrutura de concreto) quanto na parte submersa, onde foram identificadas discontinuidades e/ou desconformidades. Após a limpeza, foi feita a medição de espessura por ultrassom, nos pontos com espessuras inferiores a 10 mm, foram feitas leituras a cada 5 cm ao redor da seção transversal e ao longo do sentido longitudinal, com um máximo de 5 leituras em cada direção.

Para fins de cálculo, considerou-se à estaca como um elemento prismático, desde o fundo do bloco de concreto até o leito do rio, com seção de coroa circular com espessura igual ao valor mínimo calculado. Os esforços solicitados para os DAT 1 e DAT 2 foram determinados através de modelagem estrutural sendo os da PL0 com base na memória de cálculo realizada em documentos solicitados anteriormente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Manifestações encontradas e causas prováveis

Após a inspeção subaquática notou-se a existência de corrosão por várias áreas das estacas, diferenciando-as por suas extensões e formas, de acordo com a ABENDI PR-076 (2021) e ABNT

NBR 16244:2020. Sendo realizado o procedimento de inspeção em cada um dos blocos (DAT 1, DAT 2 e PL0), obtiveram-se, os dados organizados e apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 - Dados da inspeção subaquática.

DESCONTINUIDADE	QUANTITATIVO (UND)			
	DAT 1	DAT 2	PL0	TOTAL
Corrosão alveolar dispersa	42	27	36	105
Corrosão alveolar localizada	11	4	18	33
Corrosão alveolar generalizada	4	5	11	20
Amassamento	1	1	-	2
Corrosão uniforme localizada	-	-	1	1

Fonte: Autores.

Já no método de medição de espessura por ultrassom identificou-se: 70 pontos e/ou área de corrosão com a medição de espessura menor que 10 mm. Em apenas 3 pontos repetiu-se a medição inferior a 10 mm no intervalo de 5 cm na longitudinal/latitudinal. Nos demais pontos, 63 medições, as medidas foram maiores que 10 mm no intervalo de 5 cm na longitudinal/latitudinal.

Após a análise dos dados apresentados na inspeção subaquática, constatou-se que a origem da corrosão se deve a presença de colônias de bactérias redutoras de sulfatos que causam degradação por sulfatação em estruturas submersas tanto em concreto quanto metálicas, face a grande presença de ferro em rios da Amazônia e por se tratar de um avanço linear na medida em que toda a superfície é exposta, precisa-se então da criação de barreiras para conter o processo de corrosão.

4.2. Análise estrutural das estacas

Calculou-se a resistência estrutural da estaca corroída a partir da análise de todas as seções (Figuras 6^a, 6b e 6c), determinando-se a espessura média da coroa circular como o valor adotado para todo o elemento da estaca. Em cada estaca verificou-se a segurança entre resistência e solicitação, conforme ABNT NBR 8681:2004, sendo que as estacas que não atenderam ao fator de segurança de norma deverão ser substituídas ou reforçadas.

Figura 6 - Esforços solicitantes.

ESTACAS	DESLOCAMENTO MÁXIMO				MÁXIMA FORÇA VERTICAL	FORÇA CISALHANTE MÁXIMA (kN)			MOMENTO MÁXIMO (kN·M)		
	Dz	Dx	Dy	Dxy		Fx	Fz	Fy	Fyz	My	Mz
E01	0,0029	0,04	0,00	0,04	364,07	-3,44	23,20	23,33	17,02	-102,44	103,85
E02	-0,0161	-0,04	0,01	0,04	-1925,11	11,25	22,03	24,73	-63,86	-96,24	115,50
E03	-0,0061	0,00	0,03	0,03	-754,97	3,38	20,53	20,68	-19,81	-112,98	114,70
E04	-0,0031	0,01	0,03	0,04	-384,03	7,47	20,53	21,84	-34,04	-113,01	118,03
E05	-0,0067	0,00	0,03	0,03	-827,37	0,62	17,44	17,45	-12,01	-99,69	100,41
E06	-0,0037	0,01	0,03	0,03	-457,81	5,23	16,87	16,99	-26,29	-98,75	102,19
E07	-0,0007	0,01	0,03	0,03	-83,29	9,24	17,44	19,73	-40,53	-99,72	107,64
E08	-0,0035	0,01	-0,02	0,02	-436,56	-1,88	9,44	9,44	-6,75	26,02	26,21
E09	-0,0042	0,00	-0,02	0,02	-529,97	3,68	9,41	10,07	-22,64	25,83	33,31
E10	-0,0050	-0,01	-0,02	0,02	-622,99	8,65	9,45	12,81	-38,01	26,03	45,27
E11	-0,0030	0,00	-0,01	0,01	-370,24	1,60	5,52	5,69	-15,26	15,12	18,82
E12	-0,0037	-0,01	-0,01	0,01	-463,62	6,42	5,53	8,48	-30,53	15,13	32,47
E13	-0,0014	0,00	0,00	0,00	-170,28	-3,45	4,55	5,71	17,07	-25,62	30,79
E14	-0,0012	0,00	0,01	0,01	-156,89	11,32	4,41	11,87	-64,42	-24,36	68,87

a) DAT 1.

ESTACAS	DESLOCAMENTO VERTICAL MÁXIMO	DESLOCAMENTO HORIZONTAL MÁXIMO (M)			MÁXIMA FORÇA VERTICAL	FORÇA CISALHANTE MÁXIMA (kN)			MOMENTO MÁXIMO (kN*M)		
	Dz	Dx	Dy	Dxy	Fx	Fz	Fy	Fyz	My	Mz	Myz
E01	-0,0038	0,02	0,00	0,02	-472,53	3,19	11,88	12,04	-12,87	-44,22	46,06
E02	-0,0114	-0,01	0,01	0,02	-1394,34	8,22	9,82	12,80	-45,19	-36,91	58,35
E03	-0,0057	0,01	0,01	0,01	-714,52	5,28	10,48	11,73	-29,70	-46,11	54,84
E04	-0,0045	0,01	0,01	0,02	-566,26	7,16	10,48	12,70	-35,42	-46,14	58,17
E05	-0,0052	0,00	0,01	0,01	-652,61	4,27	8,96	9,93	-26,27	-40,67	48,42
E06	-0,0040	0,01	0,01	0,01	-503,75	6,16	8,47	10,47	-31,77	-40,35	51,36
E07	-0,0028	0,01	0,01	0,01	-354,09	7,90	8,97	11,95	-37,65	-40,71	55,45
E08	-0,0044	0,00	-0,01	0,01	-554,53	3,13	4,15	5,19	-21,61	11,00	23,81
E09	-0,0048	0,00	-0,01	0,01	-592,64	4,69	3,89	5,93	-27,74	10,94	29,47
E10	-0,0051	-0,01	-0,01	0,01	-630,45	6,58	4,15	7,48	-33,98	11,02	35,43
E11	-0,0035	0,00	0,00	0,01	-435,98	4,01	2,48	4,49	-25,08	6,40	25,48
E12	-0,0038	-0,01	0,00	0,01	-474,01	6,02	2,48	6,35	-31,19	6,41	31,51
E13	-0,0012	0,00	0,00	0,00	-148,93	3,21	2,77	4,24	-13,04	-10,63	16,83
E14	-0,0011	0,00	0,01	0,01	-142,68	8,28	2,41	8,33	-45,60	-9,48	46,57

b) DAT 2.

ESTACAS E CARGAS NOMINAIS															
ESTACAS	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14	E15
Nk (kN)	646,67	659,27	667,56	662,25	848,32	917,59	1.146,20	1.087,29	1.247,08	1.110,48	1.036,59	1.216,36	768,45	736,73	858,54

c) PLO.

Fonte: Adaptado de SPT ENGENHARIA (2022).

Figura 7 - Verificação das estacas.

ESTACAS	PROFUND.	ESPESSURA MÉDIA (MM)	NK (kN)	MK (kN*M)	ESPESSURA NECESSÁRIA (MM)	STATUS
E1	19	7,4	3,641E+02	1,038E+02	4,0	X
E2	19	9,0	-1,925E+03	1,155E+02	9,0	X
E3	19	7,9	-7,55E+02	1,147E+02	5,0	OK
E4	10	8,4	-3,84E+02	1,18E+02	4,0	OK
E5	8	8,5	-8,274E+02	1,004E+02	5,0	OK
E6	11	7,8	-4,578E+02	1,022E+02	4,0	OK
E7	10	7,6	-8,329E+01	1,076E+02	5,0	OK
E8	11	7,3	-4,366E+02	2,621E+01	3,0	OK
E9	11	8,1	-5,3E+02	3,331E+01	3,0	OK
E10	7	8,3	-6,23E+02	4,527E+01	3,0	OK
E11	10	8,1	-3,702E+02	1,882E+01	3,0	OK
E12	13	7,1	-4,636E+02	3,247E+01	3,0	OK
E13	10	6,6	-1,703E+02	3,079E+01	3,0	OK
E14	9	8,1	-1,569E+02	6,887E+01	3,0	OK

a) DAT 1.

ESTACAS	PROFUND.	ESPESSURA MÉDIA (MM)	NK (kN)	MK (kN*M)	ESPESSURA NECESSÁRIA (MM)	STATUS
E1	6	5,5	-4,725E+02	4,606E+01	3,0	X
E2	15	10,1	-1,394E+03	5,835E+01	6,0	OK
E3	16	11,8	-7,145E+02	5,484E+01	4,0	OK
E4	12	10,3	-5,663E+02	5,817E+01	3,0	OK
E5	11	11,7	-6,526E+02	4,842E+01	4,0	OK
E6	12	8,4	-5,037E+02	5,136E+01	3,0	OK
E7	10	8,8	-3,541E+02	5,545E+01	3,0	OK
E8	10	10,3	-5,545E+02	2,381E+01	3,0	OK
E9	10	8,5	-5,926E+02	2,947E+01	3,0	OK
E10	9	11,3	-6,304E+02	3,543E+01	3,0	OK
E11	12	9,9	-4,36E+02	2,548E+01	3,0	OK
E12	9	9,7	-4,74E+02	3,151E+01	3,0	OK
E13	11	9,5	-1,489E+02	1,683E+01	3,0	OK
E14	11	11,2	-1,427E+02	4,657E+01	3,0	OK

b) DAT 2.

ESTACAS	PROFUND.	ESPESSURA MÉDIA (MM)	NK (kN)	ESPESSURA NECESSÁRIA (MM)	STATUS
E1	9	9,5	646,67	4,0	OK
E2	7	9,1	659,27	4,0	OK
E3	19	8,4	667,56	4,0	OK
E4	5	8,3	662,85	4,0	OK
E5	18	8,2	848,32	5,0	OK
E6	9	8,1	917,59	5,0	OK
E7	8	8,7	1.146,20	6,0	OK
E8	9	10,2	1.087,29	6,0	OK
E9	8	10,3	1.247,08	6,0	OK
E10	14	7,5	1.110,48	6,0	X
E11	19	8,8	1.036,59	6,0	OK
E12	7	8,6	1.216,36	6,0	OK
E13	19	7,8	768,45	4,0	OK
E14	19	10,1	736,73	5,0	OK
E15	11	9,4	854,54	5,0	OK

c) PL0.

Fonte: Adaptado de SPT ENGENHARIA (2022).

As espessuras mínimas necessárias foram calculadas a partir das envoltórias de esforços, com esses dados foram comparados os valores das espessuras médias com os valores mínimos necessários, conforme mostram as Figuras 7a, 7b e 7c, determinando assim a quantidade de estacas a serem reforçadas. Após a análise dos dados acima, acrescentou-se nos resultados obtidos, 2 mm como margem de segurança e notou-se a necessidade de reforçar 4 estacas por não atenderem a espessura mínima calculada.

4.3. Soluções viáveis

4.3.1. Procedimento de limpeza, preparo e aplicação da massa epóxi subaquática

A norma sueca, SIS 05 5900 (1967), é a mais importante no campo da preparação de substratos de aço. Nela estão especificados quatro graus de corrosão ou oxidação de superfícies de aço laminado a quente e vários graus de desoxidação ou preparação dessas superfícies para aplicação de revestimentos antioxidantes. Portanto, para iniciar o reparo na estrutura, realizou-se a limpeza da área (Figura 8a) onde seria aplicada a massa epóxi subaquática (MES) com escova rotativa pneumática. Após isso, localizou-se e marcou-se o local da aplicação.

Conforme a ficha técnica, a preparação da mistura deve ser feita na proporção 1:1 em peso, sem necessidade de homogeneização separada dos componentes. O manuseio (Figura 8b) deve ser com mãos molhadas para misturar o componente A (amarelo) com o componente B (preto) até obter uma coloração verde homogênea, com maleabilidade e temperatura elevada na massa, já que a temperatura afeta o *pot-life* e o tempo de cura. Sendo que a polimerização começa após 30 minutos de manuseio e a cura parcial (75%) ocorre em 24 horas, enquanto a cura total demanda 7 dias.

Figura 8 – a) Limpeza da estaca utilizando a escova pneumática rotativa; b) Manuseio da massa epóxi subaquática.

Fonte: Autores e TECMAR (2023).

Com o cabo guia posicionado conforme marcado anteriormente, a MES foi aplicada em pequenas porções, pressionando-a contra o substrato para compactar e eliminar bolhas, até atingir a espessura recomendada de 4 mm. A aplicação cobriu todo o perímetro indicado no laudo técnico e nas inspeções, proporcionando regularização e acabamento. Devido ao ambiente fluvial (Rio Amazonas), conhecido por sua agitação, foi utilizada morim para segurar a massa após a aplicação, sendo removido no dia seguinte para registro fotográfico de cada estaca.

4.3.2. Encamisamento metálico

Para realizar o encamisamento metálico, inicialmente, foi aplicada a massa em um lado da camisa metálica 24 horas antes da soldagem, na área externa (Figura 9). Em seguida, as camisas foram fixadas manualmente com parafusos e mantidas assim até o momento da soldagem.

Figura 9 – Camisa metálica emassada 24 horas antes da fixação.

Fonte: Autores.

Para soldar as camisas, utilizou-se um eletrodo específico, o SoftTouch 1/8”, que normalmente é aplicado em reparos onde o aço precisa ser unido debaixo d’água de acordo com as especificações do código. Segundo TECMAR (2023), “as soldas SoftTouch atendem ou excedem consistentemente as especificações AWS D3.6-98 para soldas Tipo B, o padrão da American Welding Society para certificação de soldas subaquáticas”.

Foram realizados 2,20 m de solda na porção superior da camisa metálica, 2,20 m na porção inferior, e 1,20 m x 2 nas laterais, totalizando 6,80 m de solda subaquática linear por abraçadeira. Após a

conclusão, os pontos de solda foram limpos com escova rotativa pneumática e uma porção de MES foi aplicada nos cordões de solda para prevenir a corrosão. Em seguida, o morim foi aplicado e removido somente no dia seguinte.

4.3.3. Relatório fotográfico com as soluções aplicadas

Figura 10 – a) Ponto recuperado com massa epóxi - Estaca 12 (DAT 2); b) Ponto recuperado com encamisamento metálico e massa epóxi - Estaca 1 (DAT 1).

Fonte: TECMAR (2023).

As soldas das abraçadeiras instaladas nas estacas; Estacas 1 e 2 (DAT 1), Estaca 1 (DAT 2) e Estaca 10 (PLO) totalizando 6,80 m linear por estaca, não apresentaram avarias ou desconformidades que possam trazer danos ao processo de restauração, logo os cordões de solda foram bem executados, portanto, estima-se uma longa duração na proteção dessas estacas ao processo de corrosão natural do meio onde ela se encontra. A fim de preservar as estruturas, orienta-se realizar uma inspeção subaquática anual ou bienal nas estacas do píer de carregamento de navios deste porto graneleiro.

5. CONCLUSÃO

Os principais portos especializados em graneis na região Norte do país, apesar dos desafios logísticos, têm vantagem estratégica devido à abundância de recursos hídricos, favorecendo o transporte fluvial e destacando a sua importância para impulsionar o crescimento socioeconômico das regiões próximas, requerendo avaliações periódicas da infraestrutura portuária para manter a competitividade nos mercados globais. São comuns as manifestações patológicas em edificações, portanto, a determinação do momento ideal para intervenções de manutenção e a compreensão das causas subjacentes às falhas estruturais para implementar estratégias de manutenção preventiva, garantem a segurança e durabilidade das construções.

- A investigação e descoberta da colônia de bactérias redutoras de sulfato nos rios Tapajós e Amazonas pode ser atribuída ao crescimento de construções portuárias;
- As construções portuárias resultaram no aumento significativo da presença de materiais metálicos nos rios, provocando o surgimento dessas bactérias;
- As BRS liberam diversos compostos de enxofre corrosivos, como: sulfetos, bissulfetos e sulfetos de hidrogênio, que reagem com o ferro e suas ligas.

REFERÊNCIAS

APPLETON, J.; GOMES, A. **Reforço de Estruturas de Betão Armado por Adição de Armaduras Exteriores**. Revista Portuguesa de Engenharia de Estrutura, n. 41, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO. PR - 076: **Ensaio visual subaquático**. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS E INSPEÇÃO. PR – 036: **Ultrassom - Medição de espessura.** Rio de Janeiro, 2013

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16244: **Ensaio não destrutivo – Ensaio visual – Inspeção subaquática.** Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8681: **Ações e segurança nas estruturas - Procedimento.** Rio de Janeiro, 2004.

CASCUDO, O. **O controle da corrosão de armaduras em concreto:** inspeção e técnicas eletroquímicas. Goiânia. UFG. São Paulo: Pini, 1997.

CASTRO, E. M. C. **Patologia dos edifícios em estrutura metálica.** Ouro Preto, 1999.

FANTI, F. D. **Concepção, métodos construtivos e dimensionamento de terminais para contêineres.** 2007. 171 f. Dissertação de Mestrado – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

GOTTSCHALK, G. **Bacterial Metabolism.** 2ª Edição, Alemanha, 1986.

MC BAUCHEMIE. **Tecnologia de Injeção.** 2009.

MARINHA DO BRASIL – DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS. NORMAM – 15: **Normas da autoridade marítima para aquaviários e amadores.** Rio de Janeiro, 2021

MELLO, V. (1979). **A evolução das Estacas Tubulares Metálicas no Brasil.** I Congresso ABCEM, P. 1 – 8.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR 15: **Atividades e operações insalubres.** Brasília, 2014.

MOURÃO, D. K. **Injeção de resinas em estruturas de concreto armado.** Monografia – Universidade Federal de Minas Gerais, 2010.

POSTGATE, J. R. **The Sulphate Reducing Bacteria.** 2ª Edição, 1984.

SOUZA, V. C. M.; RIPPER, T. **Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto.** São Paulo: Pini, 1998.

SPT ENGENHARIA. 2022. *Relatório da verificação da capacidade de carga das estacas.*

TAKAGI, E. M.; ALMEIDA JUNIOR, W. **Utilização de tecnologia de injeção para o aumento da durabilidade das estruturas de concreto armado.** Publicado em 2002 – IBRACON – Instituto Brasileiro do Concreto.

TECMAR. 2022. *Inspeção visual e medição de espessura por ultrassom subaquáticas nas estacas.*

TECMAR. 2023. *Recuperação estrutural de estacas do DAT 1, DAT 2 e PL0.*

TECMAR. PR - 003: **Procedimento na Inspeção visual.** Ananindeua, 2016.